

**TURLI SANOAT TARMOQLARIDA FOYDALANILADIGAN
POLIVINILXLORIDDAN TAYYORLANGAN MAHSULOTLARNING
SERTIFIKATSIYASI**

Hamroqulov Mahmud

Ilmiy rahbar: PhD

Azizxo'jayeva Mohira

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Mahsulotlar xavfsizligi va ularning sertifikatlash yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7280494>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Turli sanoat tarmoqlarida foydalaniladigan polivinilxloriddan tayyorlangan mahsulotlar va sertifikatlash tartibi haqida to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida mavzudan kelib chiqqan holda turli chizma va rasmlardan foydalanilgan, asosli fikrlar va mulohazalar bilan mavzu ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sanoat tarmoqlari, polivinilxlorid, sertifikatlashtirish, sifat, mahsulot.

**СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотация. Данная статья посвящена изделиям из поливинилхлорида, применяемым в различных отраслях промышленности, и процедуре сертификации. В ходе статьи, исходя из темы, использовались различные рисунки и картинки, а тема раскрывалась с обоснованными мыслями и мнениями.

Ключевые слова: отрасли промышленности, поливинилхлорид, сертификация, качество, продукция.

**CERTIFICATION OF POLYVINYL CHLORIDE PRODUCTS USED IN
VARIOUS INDUSTRIES**

Abstract. This article focuses on products made of polyvinyl chloride used in various industries and the certification procedure. During the article, based on the topic, various drawings and pictures were used, and the topic was revealed with reasonable thoughts and opinions.

Key words: industries, polyvinyl chloride, certification, quality, product.

KIRISH

Mahsulot sifati nazariyasi va amaliyotida mahsulotni sertifikatlashtirish masalasi muhim o'rin tutadi. Mahsulotni sertifikatlashtirish uning aniq belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlash usullaridan biri hisoblanadi. Mahsulot yoki bajarilgan ishning belgilangan talablarga muvofiqligiga oid faoliyat uchun tegishli hujjat beriladi. Uni «sertifikat» deb ataydilar. Sertifikat lotincha «certificatis» so'zidan olingan bo'lib, tasdiqlangan degan ma'noni bildiradi. Birinchidan, u biror fakti tasdiqlovchi hujjat (masalan, malaka oshirilganligi to'g'risidagi hujjat); ikkinchidan, maxsus obligatsiyalar va aktsiyalarning nomi; uchinchidan, sug'urta shartnomasida uning shartlari yoziladigan hujjat; to'rtinchidan, maxsus idoralar (savdo palatasi, Davlat inspeksiyasi va boshqalar) beradigan va mahsulot, tovar, buyum, mol sifatini tasdiqlaydigan hujjat; beshinchidan, qishloq xo'jaligida urug'lik navini va sifatini tasdiqlaydigan hujjat. Sertifikati bo'lmagan taqdirda urug'lik (oddiy) navsiz don sifatida qabul qilinadi. Standartlashtirish va sertifikatlashtirish ishlarini tashkil etish, muvofiqlashtirish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston Davlat standartlash, metrologiya va

sertifikatsiya agentligi «O`zstandart», Davlat arxitektura va qurilish qo`mitasi, tabiatni muhofaza qilish Davlat qo`mitasi va O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash va Mudofaa vazirliklari zimmasiga yuklatilgan. Sertifikatsiyalash jarayonini quyidagi chizma orqali ko`rib o`tamiz:

1-rasm. Sertifikatsiya bosqichlari.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

Mahsulot sifati sanoat ishlab chiqarish xo`jalik faoliyatining asosiy, eng muhim ko`rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Mahsulot sifati mahsulotning iste`mol xususiyatlari majmui bo`lib, uning iqtisodiyot va aholining muayyan ehtiyojlariga yaroqliligini ifodalaydi. Mahsulot sifati tayyorlangan mahsulotning mustaqilligi, kulayligi, ishonchliligi, chidamliligi, tejamkorligi, go`zalligi va boshqa bir qator xususiyatlari bilan belgilanadi. Shu sababli mahsulot sifatini yaxshilash jamiyatga juda katta samara keltiradi: mablag`larni tejaydi, tannarxni kamaytirish, foydani ko`paytirish va shu asosda mamlakat xazinasini to`ldirishga imkon beradi. Mahsulot sifatini yaxshilash va uning raqobatbardoshligini ta`minlash davlat siyosatining eng muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Shu sababli qonunlarda, Prezident farmonlarida va hukumat qarorlarida mahsulot va ish sifatini oshirishga alohida e`tibor berilib, ularda barcha turdagi mahsulotlarning texnik darajasi, tejamliligi va sifati oshirilsin deyiladi, yangi o`zlashtiriladigan mahsulotlar o`zining sifati va texnik-iqtisodiy tavsiflari jihatidan jahon fan-texnika va texnologiyasi erishgan ilg`or yutuqlarga mos bo`lishi kerakligi to`g`risida va boshqa bir qator ko`rsatmalar berilgan. Mahsulot sifati muammosiga tegishli masalalardan biri standartlashtirishdir. Yana bir muhim masala — sertifikatlashtirishdir. Bu ikki faoliyat fan-texnika, amaliy tajribalarning oxirgi yutuqlariga tayangan holda ishlab chiqarish rivojiga juda katta ta`sir ko`rsatadi. Bugungi kunda Respublikamizda sanoat mahsulotlarining sifati va raqobatbardoshligini ta`minlashga qaratilgan tizimlar va ularni boshqarishning milliy modellari yaratildi.

TADQIQOT NATIJASI

Xom ashyo sifatida yuqori sifatli PVX qatronidan tayyorlangan qattiq polivinilxlorid quvurlari va keyinchalik yuqori tezlikli ekstruziya natijasida hosil bo'lgan stabilizatorlar va moylash materiallari kabi boshqa qo'shimchalar bilan qo'shiladi. Quvurning ichki va tashqi yuzalari silliq, aniq chizish va tushkunliksiz va ikkala uchidagi kesish sirtlari silliqdir. Bu asosan drenaj quvurlari uchun ishlatiladi. To'g'ridan-to'g'ri quvurlar umumiy 6 metrni tashkil etadi. Qattiq polivinilxlorid quvurida stabilizatorlar mavjud, shuning uchun u ultrabinafsha nurlarini yaxshi himoya qilishi mumkin va eskirmaydi. PVX moddasi kuchli korroziyaga chidamliligiga ega va kislotalar, ishqorlar, tuzlar va oksidantlar kabi ko'plab keng tarqalgan kimyoviy moddalar uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, uning tortishish kuchi juda katta, eng yuqori darajasi 45Mpa ga etishi mumkin.

Bunga qo'shimcha ravishda, u kuchli zarba qarshiligiga ega, bu nuqta yuklariga va poydevorning notekis joylashishiga yanada samarali ta'sir qilishi mumkin.

PVX (polivinilxloridning to'liq nomi) – bu polivinilxlorid.

Polivinilxlorid quvurlarini ishlab chiqarish bosqichlari

Uning issiqlikka chidamliligi, pishiqligi va egiluvchanligini oshirish uchun boshqa ingredientlar qo'shiladi. Yuzaki plyonkaning yuqori qatlami lak, o'rtadagi asosiy komponent polivinilxlorid, pastki qatlam esa orqa qoplama yopishtiruvchidir. Bu dunyoda mashhur va keng qo'llaniladigan bir xil sintetik materialdir. Uning global ishlatilishi barcha sintetik materiallar orasida ikkinchi o'rinda turadi.

MUHOKAMA

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, faqat 1995 yilda Evropada PVX ishlab chiqarish taxminan 5 million tonnani tashkil etdi va uning iste'moli 5,3 million tonnani tashkil etdi. Germaniyada PVX ishlab chiqarish va iste'mol qilish o'rtacha 1,4 million tonnani tashkil etadi. PVX trubkasi (PVX-U trubkasi) qattiq PVX trubkasi PVX qatroni stabilizator va moylash materiallari bilan birlashtirilgandan so'ng issiq presslash usuli bilan ekstruziya qilinadi. Bu ishlab chiqilgan va qo'llanilgan birinchi plastik quvur. PVX-U trubkasi kuchli korroziyaga chidamliligi, oson bog'lanishi, arzonligi va qattiq to'qimalariga ega. Biroq, PVX-U monomeri va qo'shimchalarining oqishi sababli, u faqat etkazib berish harorati 45 °C dan past bo'lgan suv ta'minoti tizimiga mos keladi. Plastik quvurlar ichimlik suvi, chiqindi suv, kimyoviy moddalar, isitish va sovutish suyuqliklari, oziq-ovqat, ultra toza suyuqlik, loy, gaz, siqilgan havo va vakuum tizimlarini tashish uchun ishlatiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki polivinilxloridlardan tayyorlangan quvurlar o'zining sifat jihatdan ustunligi bilan boshqalaridan ajralib turadi. Yana bir muhim jihati sertifikatlash standartlariga to'la javob bera oladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi "2022 — 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-son [Farmoni](#)
2. Sh. M.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak . Tashkent : O'zbekiston, 2017 y.,104 b.
3. Church J., and R.Ware. (CW) Industrial Organization. A Strategic Approach. Irwin. 2000.
4. Schmalensee, Richard, and Robert Willig, eds. (HB) Handbook of Industrial Organization. Vols. 1-2. North-Holland, 1989.
5. Ortiqov A. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik.- T.: "Sano-standart", 2014.-304 b.